

миллионов долларов. Белорусская система образования — важный ресурс, благодаря которому на рабочих местах в стране трудятся настоящие профессионалы своего дела. К тому же это один из локомотивов, который может вывести страну на более высокие экспортные позиции. Причины миграции — это соотношение цены и качества, а также безопасность и комфорт.

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию в декабре 2025 года отметил, что обучение иностранных студентов — белорусский актив в любой стране, который помогает потом продвигать экономику Беларуси в этих государствах [5].

По словам министра образования А. Иванца, «белорусское образование соответствует уровню мировых лидеров, что подтверждается реализацией совместных образовательных программ. Например, только по инженерному направлению мы сотрудничаем с 150 университетами мира» [5].

Если рассмотрим численность студентов и магистрантов, которые обучаются в вузах Беларуси, можем выделить такую тенденцию: «наибольший рывок за последние пять лет (данные 2024 года) — рост в три раза — зафиксирован в численности студентов и магистрантов из Китая. Второе место у студентов и магистрантов из Узбекистана, численность которых возросла в семь раз, и третье — из Туркменистана» [5]. Таким образом, рост академической миграции ведет к росту инвестиций в образование, а также рождает мультипликативный эффект роста многих сфер потребления и накопления, при увеличении удельного веса нематериального накопления. Стимулирование роста потребления ведет к расширению сектора торговли, гостиничного бизнеса, инфраструктуры культуры и развлечения. Рост инвестиций ведет к развитию строительного сектора частного бизнеса, банковской сферы, образования, медицины и др. социальных институтов.

Литературы

1. Об утверждении Концепции развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2030 года // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]

2. Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы.

3. Примаченок Г.А., Давидовская И.А. Проблемы взаимозависимости трансформационных и транзакционных издержек и экономический рост // «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: сборник статей XV Междунар. науч.- практ. конф. – Минск, БГЭУ, 2022. – с. 286.

4. Примаченок Г.А., Давидовская И.А. Особенности минимизации социальных издержек экономического роста в условиях информатизации общества // «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: сборник статей XVI Междунар. науч.-практ. конф. – Минск, ГУ «БелИСА». – с. 308

«ЗЕЛЁНОЕ» ФИНАНСИРОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ И ИНСТРУМЕНТЫ

И.А.Строганова

Аннотация: В работе дается определение категории «зеленое» финансирование, систематизированы используемые в настоящее время «зелёные» финансовые инструменты стимулирования природоохранной деятельности с целью устойчивого экономического развития. В данной работе автор использует синонимичные термины «зеленые» финансы, «зеленое» и экологическое финансирование.

Annotation: This paper defines the category of "green" finance and systematizes the currently used "green" financial instruments for stimulating environmental protection activities for

sustainable development. In this paper, the author uses the terms "green" finance and "green finance" interchangeably.

Ключевые слова: «зеленое» финансирование, «зеленые» финансы, экологическое финансирование, «зеленый» экономический рост, «зеленый» банкинг, ««зеленые» кредиты и облигации.

Keywords: green finance, green finance, environmental finance, green economic growth, green banking, green loans and bonds.

В настоящее время не существует единого согласованного определения, которое могло бы четко объяснить, что такое «зеленые» финансирование и «зеленые» финансы. Следует отметить, что существуют не только термины «зеленое» финансирование и «зеленые» финансы, но и другие похожие термины: устойчивое финансирование, экологическое финансирование, углеродное финансирование и климатическое финансирование [1]. По сути, «зеленый» рост является новой парадигмой устойчивого роста, который сочетает в себе экологическую устойчивость и экономический рост [2]. В зарубежной теории и практике выделяют несколько связанных понятий с «зеленым» финансированием: устойчивое финансирование, экологическое финансирование (environmentally friendly investment), низкоуглеродное финансирование (low-carbon finance), климатическое финансирование (climate change investment), целевое социальное финансирование (impact finance), ответственное финансирование (ESG-finance).

Следует отметить, что концепция экологического финансирования шире, чем «зеленые финансы», поскольку в ней основное внимание уделяется защите окружающей среды, которая может не способствовать экономическому росту. С целью изучения сущности понятия «зеленого» финансирования» автором изучены различные подходы к определению термина «зеленое» финансирование».

Таблица 1

Подходы к определению понятия «зеленое» финансирование

№ п/п	Авторы	Дефиниция
1	ООО«БИКРейтинг» (BIK Ratings- первое и на данный момент единственное национальное рейтинговое агентство в Беларуси)	««Зелёное» финансирование – финансирование проектов, которые учитывают экологические факторы и оценивают климатические риски в целях увеличения экологически чистых инвестиций и сокращения объема финансирования «вредных» проектов» [3].
2	Зеленые облигации. Краткий справочник	««Зеленое» финансирование – финансовые услуги, направленные на поддержку экономической деятельности, способствующей улучшению состояния окружающей среды, более эффективному использованию природных ресурсов и энергии, снижению выбросов парниковых газов, повышению устойчивости и адаптацию к отрицательным последствиям изменения климата» [4].
3	Евразийский банк развития.	««Зелёное» финансирование означает обеспечение денежными средствами при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов» [5].
4	Компания «Альт-Инвест»	««Зеленое» финансирование — это финансирование проектов, связанных с сокращением негативного влияния на окружающую среду» [6].

5	Белорусский экономический исследовательско образовательный центр (BEROC)	««Зеленое» финансирование - это инвестиции, которые способствуют получению экологических выгод, а в более широком-развитию устойчивости окружающей среды; усилия по учету экологических факторов и корректировка восприятия рисков в целях увеличения экологически чистых инвестиций и сокращения объема финансирования «вредных проектов»» [7].
6	Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 г.	««Зеленое» финансирование – это инвестиции, которые обеспечивают экологические преимущества в более широком контексте экологически устойчивого развития» [8].
7	Веренько Н.А.	««Зеленое» финансирование - обеспечение некоего проекта источниками, которые решают задачу улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов» [9].
8	Жилич А.	«Зеленое финансирование означает обеспечение денежными средствами (облигации, кредиты и т. д.) проектов, направленных на улучшение окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и более эффективное использование ресурсов» [10].

На основе анализа представленных в таблице 1 определений, автор под «зеленым» финансированием понимает вид финансирования, ориентированного на будущее, который одновременно преследует развитие финансовой индустрии, улучшение окружающей среды и устойчивый экономический рост.

На основании данных, представленных в таблице 2 можно отметить, что «зеленое» финансирование можно рассматривать в двух аспектах.

Во-первых, экологически чистые финансы могут сыграть роль в смягчении ущерба окружающей среде, особенно в результате воздействия изменения климата на экономическую систему и человеческое общество [1,2].

Во-вторых, «зеленые» финансы могут играть роль целевого финансирования, поддерживающего «зеленый» экономический рост. Поскольку «зеленый» рост является новой парадигмой экономического роста, который сочетает в себе экологическую устойчивость и экономический рост, финансовую роль, которая удовлетворяет потребности в капитальном финансировании со стороны отраслей, необходимую для его содействия [1,2]. Рассмотрим классификацию финансовых инструментов, которые возможно применять в современных условиях при том или ином «зеленом» финансировании. Инструменты в разработанной классификации делятся по группам: финансовые решения, структурная поддержка рынка и финансовые продукты [1].

В качестве инструментов первой группы (финансовые решения) нами выделены гарантии и резервы на случай возникновения убытков от реализации «зеленых проектов», а также секьюритизация, лизинг и зелёное страхование. В группе финансовых инструментов для стимулирования природоохранной деятельности нами были выделены инструменты структурной поддержки рынка зеленого капитала и зеленого финансирования (посредничество в распределении экологических продуктов, раскрытие информации об экологической деятельности для инвесторов, поддержка национальных механизмов регулирования зеленого финансирования и др.)

На сегодняшний день существует несколько определений понятия «инструменты «зеленого» финансирования», в связи с этим, автором изучены подходы различных авторов к определению термина «инструменты «зеленого» финансирования» по группе инструментов «зеленого» финансирования - финансовые продукты (Таблица 2).

**Подходы к определению понятия «инструменты «зеленого» финансирования» --
финансовые продукты**

№ п/п	Автор	Дефиниция
1	Веренько Н.А.	««зеленые» кредиты, облигации, банки и фонды отличительной особенностью которых выступает особое качество – экосоставляющая» [9].
2	Жилич А. С.	«это «зеленые», социальные облигации и кредиты ESG-фирмам, т. е. фирмам, придерживающимся трех перечисленных принципов ESG» [10].
3	Жилич А.С., Ковалев М.М.	«это «зеленые», социальные облигации и кредиты» [11].
4	Катасонова Ю. Митрофанов П.	«это «зеленые», социальные облигации и кредиты» [12]: Зеленые облигации – облигации, средства от выпуска которых направляются на зеленые/экологические проекты. Социальные облигации – облигации, средства от выпуска которых направляются на социальные проекты. Зеленый кредит – кредит, целью которого является финансирование зеленых/экологических проектов. Социальный кредит – кредит, целью которого является финансирование социальных проектов.

В качестве группы финансовых продуктов нами выделяются как традиционные банковские продукты, такие как кредитование, так и специфические: «зеленые финансы» - зеленые ценные бумаги, зелёные фонды, а также инструменты соинвестирования, как государственными и институциональными инвесторами, так и частными фондами. При этом зеленые кредиты должны иметь целевой характер и с выгодные и привлекательные условия [1]. По данным проведенного исследования «треть крупнейших банков РФ уже внедрили в кредитный процесс ESG-оценку заемщиков, еще 20% планируют. Это свидетельствует о том, что в краткосрочной перспективе каждый заемщик будет тестироваться на приверженность ESG-принципам и наличие соответствующих внутренних процедур» [12].

Таким образом, что под «зеленым» финансированием следует понимать вид финансирования, ориентированного на будущее, который одновременно преследует развитие финансовой индустрии, улучшение окружающей среды и экономический рост. Инфраструктура рынка «зеленого» финансирования включает в себя финансовые учреждения, финансовые инструменты, а также инфраструктурные организации. Основными инструментами «зеленого» финансирования выступают «зеленые», социальные облигации и банковские кредиты.

Роль «зеленого» финансирования заключается в удовлетворении потребности в капитальном финансировании необходимом для содействия устойчивому росту со стороны отраслей экономики.

«Зеленое финансирование» - это инвестиции, которые способствуют получению экологических выгод, а в более широком- развитию устойчивости окружающей среды; усилия по учету экологических факторов и корректировка восприятия рисков в целях увеличения экологически чистых инвестиций и сокращения объема финансирования “вредных проектов”. Зеленое финансирование призвано направить финансовые потоки от банков, микрокредитных организаций, страховых организаций и инвестиционных компаний из государственного, частного и некоммерческого секторов на цели устойчивого экономического развития.

Литературы

1. Строганова, И. А., Стефанович, Л. И. Финансовые инструменты «зеленого» финансирования / Строганова, И. А., Стефанович, Л. И.// Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды и перспективы развития : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, магистрантов и аспирантов, Минск, 21 мая 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. А. Королёва (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 237-240.
2. Financial strategy to accelerate green growth. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/452656/adbi-wp866.pdf>. – Дата доступа: 26.02.2026.
3. Зелёное финансирование, ESG и перспективы их развития в Беларуси [Электронный ресурс].
4. Зеленые облигации. Краткий справочник (green bonds 2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://eerb.org.ua/storage/Зеленые%20облигации%20\(версия%2011\).pdf](http://eerb.org.ua/storage/Зеленые%20облигации%20(версия%2011).pdf) - Дата доступа: 26.02.2026.